

KUVEMPU FOR THE YOUNG PEOPLE

Kumar H

*Assistant Professor of Kannada, Smt. Yashodharamma Borappa Women's First Grade College,
Chitradurga-577501*

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Kuvempu has formulated the five sutras of the universalist concept for today's society, namely Manuja Mata, Vishwapatha, Sarvodaya, Samanvaya, Purna Drishti, as a manifesto of the seven fundamental principles that must be achieved to become a universalist.

The first people who inspired Kuvempu to achieve this were his parents and environment, and most importantly, James H Cousins, whom Kuvempu met in his childhood. Accepting his words and writing in English, Kuvempu, who was writing in Kannada, one of the richest languages of the world, began to write. Even before Kuvempu started writing in Kannada, James Cousins had said, "No language is incompetent. It may seem incompetent to the incompetent until a competent person comes along. When a competent person comes along, they can accomplish any miracle in their hands." I Kuvempu started writing in Kannada by saying this.

ಯುವ ಜನತೆಗಾಗಿ ಕುವೆಂಪು

ಡಾ. ಕುಮಾರ ಹೆಚ್

ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧರಮ್ಮ ಬೋರಪ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕುವೆಂಪುರವರು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳಾದ ಮನುಜ ಮತ, ವಿಶ್ವಪಥ, ಸರ್ವೋದಯ, ಸಮನ್ವಯ, ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗಲು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವರೂಪದ ಸಪ್ತಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದವರು ಮೊದಲನೆಯವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ರವರು. ಇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುವೆಂಪುರವರು, ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕುವೆಂಪುರವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜೇಮ್ಸ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಯಾವ ಭಾಷೆಯೂ ಅಸಮರ್ಥವಲ್ಲ, ಸಮರ್ಥನೊಬ್ಬನು ಬರುವತನಕ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಸಮರ್ಥವೆಂಬಂತೆ ತೋರಬಹುದು ಅಸಮರ್ಥರಿಗೆ, ಸಮರ್ಥನು ಬಂದೊಡನೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

"ಯುವ ಜನತೆಗಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಚಿಂತನೆಗಳು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯಲು ನಾನು ಕುವೆಂಪುರವರ 'ಓ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ', ಅನಿಕೇತನ, ಎಂಬ ಕವಿತೆಗಳು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ **ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ, ಆತ್ಮಶ್ರೀಗಾಗಿ ನಿರಂಕುಶಮತಿಗಳಾಗಿ** ಎಂಬೆರಡು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳು ಹಾಗೂ **ಜಲಗಾರ, ಶುದ್ಧ ತಪಸ್ವಿ, ಬೆರಳ್ ಕೊರಳ್** ಎಂಬ ನಾಟಕಗಳು, **ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ** ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ದಂಡಿಗೆ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನರಜನ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ 146 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 98 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಜಂಗಮವಾಣಿಯ ದಾಸರು, ಗುಲಾಮರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹಿಡಿತ ಮತ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಪಂಥಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಎಂಬ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾದ ಪೆಡಂಬುತದ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

**"ಓ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ
ಗುಡಿ ಚರ್ಚು ಮಸೀಜುಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬನ್ನಿ,
ಬಡತನವ ಬುಡಮಟ್ಟ ಕೀಳ ಬನ್ನಿ
ಮೌಢ್ಯತೆಯ ಮಾರಿಯನ್ನು ಹೊರದೂಡಲೈತನ್ನಿ
ವಿಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆ ಹಿಡಿಯ ಬನ್ನಿ
ಓ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ"** ೨

ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರುಗಳೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥಗಳದೇ ಆವಳಿಯಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ

ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವನು ಅಥವಾ ಧರ್ಮದವನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಅವರದೇ ಜಾತಿಯ ಧರ್ಮದವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಜಾತಿಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮೇಲುಜಾತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ, ಗೌರವಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಯಷ್ಟಿರುವ ಕೆಲಜಾತಿಯವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ (ಆಶಯದಂತೆ) ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಕುವೆಂಪುರವರು ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಂದು. ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪುರವರು ಇಂದಿನ ಯುವಕರುಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಗಳೇ ಬೇಡವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಪಂಗಡ ವರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿನ ಕಪ್ಪೆಗಳಂತೆ ಮಾಡಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ, ವಿಶ್ವಪಥ, ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ, ಸಮನ್ವಯತೆಯ ಕಡೆ ಬಂದು ಬಡತನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಒಂದು ಜಾತಿ ಒಂದು ಪಂಗಡ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಯಾ ಧರ್ಮ ಆಯಾ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಿಗಲಾರದು ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಕುವೆಂಪುರವರದು.

ಒಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವರನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ದೇ ಜವರೇಗೌಡರು ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶಿಸುವಾಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

1. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದೇ?

ಉತ್ತರ:- ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ವೇದಾಂತದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತಾತ್ವಿಕ ಭಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಜಾತಿ ಮತ ಅಂತ ಎಂಬ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಗಬಾರದು, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮತದ ಗೋಜು ಇಲ್ಲವೇ?

ಉತ್ತರ:- ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಮತದ ಗೋಜು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಮತಕ್ಕೂ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ನನ್ನದು ಮನುಜ ಮತ, ವಿಶ್ವ ಪಥ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ.

3. ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಉತ್ತರ:- ಚೇತನ ಅನಿಕೇತನವಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಾವರಕ್ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ, ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಆತ್ಮವಿನಾಶಕಾರಿಯಾದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾದಾಗ ಮತ ಮನುಷ್ಯ ಮತವಾದಾಗ, ಮನುಷ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದರು.

4. ವಿಶ್ವ ಮಾನವತ್ವ ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತರ:- ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ವಿಶ್ವಮಾನವತ್ವ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಕುವೆಂಪುರವರ ಈ ಉತ್ತರಗಳು ಹಿಂದೆಯೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಂದಿಗೂ ಬೇಕಿದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಯುವಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿರಂಕುಶಮತಿಗಳಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಂಕುಶಮತಿಗಳಾಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಊಟ, ಹಣ, ಮನೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ನಿಜ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆ ಹೊರತು ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕುವೆಂಪುರವರದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದನ್ನು ನಂಬಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕಾಣದಿರುವುದನ್ನಲ್ಲ, ಎಂಬುದನ್ನು ಆತ್ಮಶ್ರೀಗಾಗಿ ನಿರಂಕುಶಮತಿಗಳಾಗಿ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೂಡರಾಗಬೇಡಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮತವೆಂಬ ವೋಟನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ವಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ದೇಶವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಭಾರತದ ಬೆನ್ನಲುಬು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಪಂಚಮರ ಶಿಶು ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರೆ

ದಡದಲ್ಲಿ ಮೀಯುತ್ತ ನಿಂತಿರುವ ನಾನು

ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೆಂದು

ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವೇನು"?೩

ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಕುವೆಂಪುರವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥಗಳಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಂದು ಪಕ್ಷ, ಜಾತಿಗೊಂದು ದೇವರು, ಪಂಥಗಳಿಗೊಂದು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ದೇಶ ಹೆತ್ತ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮೂರನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧವೆನಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು, ಏಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೌಢ್ಯ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು 78 ವರ್ಷಗಳ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದರು ನಮ್ಮವರು ಊಟ ಮಾಡುವ ಊಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೈ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅನಾಗರಿಕರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳಾದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಗಳನ್ನು

ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಿಂದು ತೇಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತಾರೆ ಅವರದೇ ಕಾರುಬಾರು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ದೇವರು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.... ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ಮುಗಿಯದ ಕಥೆ.

ಯುವಕರೇ ನೀವುಗಳು ಮುಂದಿನ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ದೇಶ ಆಳುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿದೆ, ನೀವುಗಳು ಮೌಢ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಡಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೀವಿಗೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಕು ನಾವು ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕುವೆಂಪುರವರ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಗಬೇಕು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕುವೆಂಪು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿಯದು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳೇ ಕುವೆಂಪುರವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ರಸರುಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು.

ನೋಡಿ ಯುವಕರೇ ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆಡಂಬರವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿರಾಡಂಬರ ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಆತನಿಗೆ ಜಗದ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು, ಸಮನ್ವಯತೆ, ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವೋದಯ ಬೇಕು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಮತೆಯ ಸುಳಿ ಮಂಥರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವಮಾನ ಅಂಜಿಕೆ ಉಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮಂಥರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರಿಸುವ ಕುವೆಂಪು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಂಯಮದಿಂದಲೇ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಮತೆಯ ಸುಳಿ ಮಂತರೆ ಅವಳು ಜಗತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಘೋರ ಪಾಠಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅವಳ ಕಾರ್ಯ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣ, ಮಂತರೆ, ಚಂದ್ರನಖಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ಆದರೂ ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾರ ಮಾನವೀಯ ಚಿಂತನೆಯ ಸೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪುನೀತರಾಗುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಪಾಪಿಗೂ ಉದ್ಧಾರವಿದೆ ಎಂಬ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪ್ರೇಮದ ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶವಿದೆ. ಇಂತಹ ಉದಾತ್ತ ಭಾವನೆ ಮಂತರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೆಂಪುರವರಿಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಮುಂದುವರೆದು ಜಲಗಾರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಲಗಾರ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ ಜಗದ ಜಲಗಾರನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.

**"ಶಿವ ಗುಡಿಯ ಶಿವನು ಜೋಯಿಸರ ಶಿವನಂತೆ
ನನ್ನ ಶಿವನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಹನು
ನನ್ನ ಶಿವ ಕೊಳೆತ ಕಸದೊಳಗಿಹನು
ಕರ್ಪೂರದೊಳಿಲ್ಲ ಮಂಗಳಾರತಿಯೋಳಿಲ್ಲ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ
ಯಾವಡಿಯೊಳಾನಿಹೆನೋ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಇಹನು
ನನ್ನದೆಯೇ ದೇಗುಲ ನನ್ನೊಲೈಯದೆ ಪೂಜೆ"೫**

ಕುವೆಂಪುರವರು ತಮ್ಮ ಜಲಗಾರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರ್ಗ ಯಾವುದು ಎಂದು ಇಂದಿನ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1 ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ, 2 ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ (ಕೈ ಕೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ಗಗಳು) 3 ದುಡಿಯದೇ ಶ್ರಮ ವಹಿಸದೆ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗ ಅದುವೇ ವೈದ್ಯಕಶಾಹಿ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗ (ಕೈ ಕೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ಗ). ಈ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವಹಿಸುವ ಈ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದುಡಿಯುವ ಮುಗ್ಧ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ಜಲಗಾರನಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಬೆಳೆಸುವವರು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಇಂದಿನ ಯುವಕರೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕುವೆಂಪುರವರು ದೇವರು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ, ಮತ ಪಂಥಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀಳದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಭೂಮಿತಾಯಿ ಫಲ ಕೊಡುವವಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಯುವಕರು ಭೂಮಿತಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ರೈತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾರದು ಎಂಬ ಅಂಶ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಆದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಂಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಸಮಾರೋಪ:

ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬದೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಯ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನಾವುಗಳು ಇರುವಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ನಿರಂಕುಶಮತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಏಕಲವ್ಯನಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಜಲಗಾರನಂತಹ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ, ಶಂಭೂಕ ರಾವಣನಂತಹ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಊರ್ಮಿಗಳೇ, ಅನಲೇ, ಮಂಡೋದರಿಯಾರಂತಹ ಹೃದಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳುವಂತಾಗಬೇಕು ಈ ಸಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅನಿರೀತನವಾಗಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವೋದಯ, ಸಮನ್ವಯ, ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ, ಮನುಜಮತ ವಿಶ್ವ ಪತದತ್ತ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೊಂಡೋ ಯುವ ಕೆಲಸ ಹಿಂದಿನ ಯುವಕರುಗಳಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು

1. ದೇ ಜವರೇಗೌಡ - ಕುವೆಂಪು ದರ್ಶನ; ಸಂಪುಟ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, 2007
2. ದೇ ಜವರೇಗೌಡ - ಕುವೆಂಪು ದರ್ಶನ; ಸಂಪುಟ ಎರಡು ಪ್ರಸಾರಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ 2007
3. ಹಿ ಚಿ ಬೋಲಿಂಗಯ್ಯ-ಮಹಿಳಾ ಮಂಥನ;ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ರಸಾರಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ 2010
4. ಕುವೆಂಪು: ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು: ಉದಯರವಿ ಪ್ರಕಾಶನ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-2025
5. ಕುವೆಂಪು: ಕಥನ ಕವನಗಳು: ಉದಯರವಿ ಪ್ರಕಾಶನ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-2018
6. ಡಾ. ಕಲಾವತಿ :ವಿಜ್ಞಾನ ಸೌರಭ: ಪ್ರಸಾರಂಗ ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ-2023
7. ಡಾ. ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ: ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಪ್ರಸಾರಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ-2010
8. ಕುವೆಂಪು: ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ: ಸಂಪುಟ ಒಂದು, ಪ್ರಸಾರಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ-2000
9. ಕುವೆಂಪು: ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ: ಸಂಪುಟ ಎರಡು ಪ್ರಸಾರಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ 2000